

Der Tag der Forschungsdaten in NRW: Erfahrungen aus der Organisation und Durchführung eines standortübergreifenden Aktionstages zum Forschungsdatenmanagement

Veröffentlicht am 14.11.2025

Lioba Schreyer (Landesinitiative fdm.nrw), Wibke Fellermann (Universität Münster), Anne Gärtner (Universität Bielefeld), Tuba Güden-Silber (Ruhr-Universität Bochum), Daniela Kastrup (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), Elena Schick (TH Köln), Christina Schröder (Landesinitiative fdm.nrw), Julia Stapels (TU Dortmund), Jessica Stegemann (Universität Duisburg-Essen), Ute Trautwein-Bruns (RWTH Aachen)

DOI: [10.5281/zenodo.17141258](https://doi.org/10.5281/zenodo.17141258)

Abstract

Forschungsdatenmanagement (FDM) beschäftigt sich mit Standards, Methoden und Werkzeugen für einen bewussten und nachhaltigen Umgang mit digitalen Forschungsdaten. Um Forschende dabei zu unterstützen, werden auf verschiedenen Ebenen Angebote erarbeitet: Bibliotheken beispielsweise schulen und beraten zu Themen des FDM, Rechenzentren und standortübergreifende Konsortien stellen die benötigten technischen Dienste bereit und die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) erarbeitet fachspezifische Standards und verbreitet diese in den verschiedenen Forschungsdisziplinen. Damit diese Angebote flächendeckend in Anspruch genommen werden, müssen Forschende aller Disziplinen zunächst für das Thema FDM sensibilisiert werden (im Folgenden „Awareness“). Als Zusammenschluss von Mitarbeitenden im FDM aus Nordrhein-Westfalen tauscht sich die Arbeitsgruppe FDM-Awareness (im Folgenden „AG“) der Landesinitiative für Forschungsdatenmanagement – fdm.nrw seit 2018 über dafür geeignete Maßnahmen aus. Nachdem sie 2019 nachnutzbare Awareness-Materialien¹ veröffentlicht hatte, konzipierte sie anschließend den gemeinsamen Aktionstag „Der Tag der Forschungsdaten in NRW“, der erstmals am 16.11.2021 durchgeführt wurde. Seitdem wird der Tag der Forschungsdaten jährlich von dieser Gruppe organisiert und ausgerichtet, weshalb sie 2024 in AG Tag der Forschungsdaten umbenannt wurde. Nach vier erfolgreichen Durchgängen haben die Mitglieder der AG ihre Erfahrungen zusammengetragen, um den Tag der Forschungsdaten erstmals von der Konzeption bis hin zu den gewonnenen Erkenntnissen vorzustellen.

Der Tag der Forschungsdaten in NRW: Konzeption

Der Tag der Forschungsdaten in NRW hat sich als standortübergreifender Aktionstag zum FDM etabliert. An diesem Tag laden die Landesinitiative fdm.nrw und die beteiligten Hochschulstandorte in NRW insbesondere Forschende dazu ein, sich über das Thema FDM im Allgemeinen sowie über standortspezifische Angebote zu informieren und sich mit anderen FDM-Interessierten zu vernetzen. Die ganztägige

¹ Landesinitiative NFDI der Digitalen Hochschule NRW & AG FDM Awareness. (2019). Nachnutzbare Awarenessmaterialien für Forschungsdatenmanagement (FDM). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3884745>

Veranstaltung besteht aus einem gemeinsamen digitalen Vormittagsprogramm und parallel angebotenen, von den Standorten durchgeführten Nachmittagsprogrammen.

Die Idee einer Veranstaltung zur Steigerung der FDM-Awareness mit gemeinsamem Programm, Materialien, Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen wurde erstmals 2020 in der AG diskutiert. Der Vorteil einer landesweit organisierten Veranstaltung wurde darin gesehen, gemeinsam eine bessere Sichtbarkeit zu erreichen und durch die Zusammenarbeit in der AG den Arbeitsaufwand an den einzelnen Standorten zu reduzieren. Um Organisation und Ablauf realistisch und effektiv planen zu können, wurden Kolleginnen der Landesinitiative Thüringer Kompetenznetzwerk Forschungsdatenmanagement (TK FDM) und des Verbundes Rhein-Main-Universitäten (RMU) eingeladen, ihre Erfahrungen mit vergleichbaren Formaten innerhalb der AG zu teilen. Beide hatten bereits 2019 standortübergreifende Veranstaltungen vor Ort an einer oder mehreren Hochschulen zum FDM durchgeführt und ihre Konzepte zum Zeitpunkt des Austauschs bereits basierend auf ihren Erfahrungen angepasst. Die Ideen, die Veranstaltung entlang eines Mottos auszulegen und mit einem rahmenden Programmpunkt zu beginnen, sind auf die Erfahrungen aus Thüringen und von den Rhein-Main-Universitäten zurückzuführen. Dank des Austauschs konnte die AG besser zeitliche und planerische Meilensteine formulieren und ein eigenes Konzept für ihre standortübergreifende Veranstaltung zum FDM entwickeln.²

Das Konzept für den Tag der Forschungsdaten in NRW sieht vor, dass das Vormittagsprogramm online durchgeführt und durch Mitarbeitende der Landesinitiative `fdm.nrw` moderiert wird. Die inhaltliche Ausgestaltung des übergreifenden Vormittagsprogramms wird nach jedem Durchgang neu diskutiert und angepasst, sodass sie sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Als Konstante ziehen sich zwei Aspekte durch das Vormittagsprogramm: Die Vorträge und Diskussionen werden von Forschenden mit ausgeprägten Interessen und Erfahrungen im Bereich FDM gehalten und sie sollen in der Summe die Breite der Fächer an den Hochschulen in NRW abbilden. Das Nachmittagsprogramm wird parallel von den Standorten angeboten und findet online oder vor Ort statt. Es ist dementsprechend vielfältig und bietet Vorträge und Best-Practices aus der Forschung, Workshops und Hands-on-Sessions sowie die Möglichkeit, sich mit den lokalen FDM-Servicestellen auszutauschen und zu vernetzen. Während die Konzeption der Veranstaltung und die Organisation des Vormittags von den Mitgliedern der AG gestaltet wird, können auch Standorte, die sich nicht an der AG beteiligen, ein eigenes Nachmittagsprogramm anbieten.

Die Organisation eines Tages der Forschungsdaten in NRW dauert ungefähr ein Jahr, in dem die AG-Mitglieder sich ab Januar monatlich online zum gemeinsamen Arbeiten treffen und entlang der Meilensteine die Veranstaltung erarbeiten. Dieser Artikel orientiert sich an den Meilensteinen, beginnend mit dem von der AG gemeinsam entworfenen Motto, der Grafik und dem standortübergreifenden Vormittagsprogramm. Die Gestaltung des Nachmittagsprogramms erfolgt an jedem Standort und die Werbemaßnahmen finden sowohl kooperativ als auch individuell statt. Mit Praxisbeispielen geben die Mitglieder der AG im Laufe des Artikels Einblicke in die Entscheidungs- und Arbeitsprozesse vor Ort. Abschließend werden die Erkenntnisse aus den ersten vier Durchgängen der Veranstaltung geteilt, womit auch der letzte Meilenstein im Jahr der AG, die Nachbesprechung, in diesem Artikel abgebildet wird.

² Besonderer Dank gilt Jessica Rex (TK FDM, TU Ilmenau) und Dr. Anne Vieten (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), die ihre Konzepte und Erfahrungen in der AG geteilt und ihre Foliensätze zur Nachnutzung innerhalb der AG zur Verfügung gestellt haben.

Motto, Grafik und Vormittagsprogramm

Die ersten Schritte in der Organisation eines Tages der Forschungsdaten betreffen die gemeinsame Entwicklung eines Mottos, das aus einem prägnanten Bild besteht und in einer zweiteiligen Formulierung den Bezug zum FDM herstellt. Die Mottos lauteten bislang:

- „Wer Ordnung hält, hat Zeit zum Forschen: Fahrpläne für Forschungsdaten!“ (2021)
- „Leuchtturm FDM: Orientierung im Datenmeer“ (2022)
- „Daten fördern und veredeln: Bring deinen Datenschatz zu Tage“ (2023)
- „Auf in den Daten-Garten: Bring deine Forschung zum Blühen!“ (2024)
- „FAIRe Daten, FAIR Play: Alles eine Frage der Aufstellung“ (2025)

Das Motto gibt der Veranstaltung einen Rahmen, der sowohl inhaltlich als auch in Werbemaßnahmen und der dekorativen Ausgestaltung von Präsenzprogrammen Akzente setzen kann. So bildet das Motto die Grundlage für die Gestaltung einer zentralen Grafik, die dem Tag der Forschungsdaten einen visuellen Wiedererkennungswert verleiht. Die Grafik wird allen Beteiligten in unterschiedlichen Formaten zur Nachnutzung bereitgestellt. Zur Einbindung auf Websites gibt es zwei Formate, sodass die Grafik wahlweise als Banner am oberen Rand oder als Bild an anderer Stelle eingesetzt werden kann. Für den Druck von Postkarten und Postern werden ebenfalls Formate bereitgestellt. Gerade hier ist es wichtig, dass die Standorte die Grafik an das Corporate Design der Hochschule und das jeweilige Nachmittagsprogramm anpassen können, weshalb die Dateien teilweise bearbeitet werden können.³

Abbildung 1 „Leuchtturm FDM“ für den 2. Tag der Forschungsdaten in NRW 2022, Jessica Stegemann

Der nächste Meilenstein betrifft die Planung des Vormittagsprogramms. Für dessen Gestaltung sollen Forschende angesprochen werden, die ihre Best-Practice-Beispiele aus möglichst verschiedenen Fächern vorstellen. Die AG-Mitglieder recherchieren dafür an ihren Hochschulen und beraten sich in ihren Teams über geeignete Kandidat:innen. Die Vorschläge aus den Standorten werden in der AG sondiert und anschließend werden die ausgewählten Personen kontaktiert. Die Vortragenden sollen bevorzugt von den Standorten der AG-Mitglieder stammen. So wird die standortübergreifende Zusammenarbeit mit einer besseren Sichtbarkeit und Profilierung des eigenen Standorts belohnt. Gleichzeitig soll die Diversität der nordrhein-westfälischen Forschungslandschaft abgebildet werden, sodass darauf geachtet wird, möglichst unterschiedliche Fächer, Hochschultypen und ein ausgeglichenes Verhältnis der Geschlechter zu repräsentieren.

Für den 1. Tag der Forschungsdaten in NRW wurden vier Forschende unterschiedlicher Disziplinen mit aktiver Beteiligung an verschiedenen NFDI-Konsortien eingeladen, ihre Arbeit in 40-minütigen Vorträgen

³ Besonderer Dank gilt Jessica Stegemann, die die Grafiken für den 1. und 2. Tag der Forschungsdaten in NRW erstellt hat, und Jasmin Pott für die Erstellung der Grafiken seit dem 3. Tag der Forschungsdaten in NRW.

vorzustellen. Die Vorträge waren abwechslungsreich, stießen auf großes Interesse und wurden im Nachgang aufgezeichnet zur Verfügung gestellt.⁴ Mit mehr als vier Stunden erschien dieses Format zu umfangreich, weshalb für den 2. Tag der Forschungsdaten in NRW nur noch drei Vortragende eingeladen wurden. Für den 3. Tag der Forschungsdaten hat die AG ein neues Format erarbeitet, das aus einem Keynote-Vortrag und mehreren darauffolgenden Kurzvorträgen (Lightning Talks) bestand. Während der Keynote-Vortrag die langfristige Wirkung von FDM-Praktiken auf die Forschung herausstellte, wurden in den Lightning Talks einzelne Aspekte und Erfahrungen geteilt, beispielsweise aus der Arbeit mit einem bestimmten Tool. Nachdem dieses Format zweimal umgesetzt worden war, wurde für den 5. Tag der Forschungsdaten in NRW eine Podiumsdiskussion geplant, die den Teilnehmenden mehr Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung geben soll. Ziel der Weiterentwicklung des Vormittagsprogramms ist es, die gemeinsame Online-Veranstaltung abwechslungsreich und belebt zu gestalten, damit die Teilnehmenden auch für den Nachmittag aufmerksam und interessiert bleiben.

Nachmittagsprogramme der Standorte

Während das Vormittagsprogramm finalisiert wird, fangen die lokalen Teams damit an, ihre Veranstaltungen für den Nachmittag zu konzipieren. Um die Standorte bei der Konzeption ihrer lokalen Angebote zu unterstützen, hat die AG in der Vergangenheit ein Formular bereitgestellt, das die Rahmenbedingungen der Veranstaltungen abfragt (siehe Anhang: *Formular zur Konzeption des Nachmittagsprogramms 2024*). Es soll teamintern die Ausarbeitung des Nachmittagsprogramms erleichtern und bildet die Basis für die Programmübersicht auf der Website von fdm.nrw.⁵ Zusätzlich wird ein Konzeptpapier zur Verfügung gestellt, das über den zu der Zeit aktuellen Planungsstand des Tages der Forschungsdaten in NRW und die Beteiligungsmöglichkeiten für Hochschulen in NRW informiert. Das Konzeptpapier richtet sich vor allem an Beschäftigte im FDM, die selbst nicht Mitglied der AG sind. Für sie wurde bisher zusätzlich ein Onboarding im Mai, also sechs Monate vor der Veranstaltung, durchgeführt, in dessen Rahmen sie sich weiter über die Veranstaltung informieren und Fragen stellen konnten. Nach vier Durchgängen ist der Tag der Forschungsdaten in NRW so etabliert, dass das Interesse an einem Onboarding-Treffen erschöpft ist und auch das Formular zur Konzeption nicht mehr von den Hochschulen benötigt wird. Deshalb wird es dieses Unterstützungsangebot zukünftig nur noch auf Nachfrage geben.

Der Planungsprozess der AG-Mitglieder für das Nachmittagsprogramm variiert je nachdem, ob das Event von einem oder mehreren Standorten organisiert wird, welche Zielgruppe angesprochen wird und welche Ziele mit der Veranstaltung erreicht werden sollen. Für standortübergreifende Veranstaltungen muss ein Team von Organisator:innen zusammengestellt werden, während für ein Programm an einem Standort im lokalen FDM-Team gearbeitet werden kann. Die Zielgruppen der Nachmittagsprogramme reichen von Forschenden, die bisher noch keinen Bezug zum FDM hatten, bis hin zu Data Stewards, die mit FDM-Aufgaben in Forschungsprojekten betraut sind. Auch muss entschieden werden, ob die Veranstaltungen ausschließlich hochschulintern angeboten oder ob sie für ein hochschulübergreifendes Publikum geöffnet werden sollen. Die Standorte können mit ihrem Nachmittagsprogramm unterschiedliche, individuelle Zielsetzungen verfolgen, indem sie Themen platzieren und daraus abgeleitet Veranstaltungsformate auswählen. Mögliche Zielsetzungen können ein Erstkontakt zu Forschenden, die Verbreitung von

⁴ Die Vorträge sind über das Repositorium DuEPublico der Universität Duisburg-Essen abrufbar: https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00075234?q=Tag%20der%20forschungsdaten.

⁵ Die Programme der bisherigen Tage der Forschungsdaten sind auf den Webseiten von [fdm.nrw](https://www.fdm.nrw/tag-der-forschungsdaten-in-nrw) einsehbar: <https://www.fdm.nrw/tag-der-forschungsdaten-in-nrw> [abgerufen am 22.07.2025].

Informationen bezüglich (neuer) Services und Dienste oder die fächerübergreifende Vernetzung von Forschenden und/oder Data Stewards sein. Thematisch kann der Fokus auf ausgewählten FDM-Tools, FDM aus Sicht der Forschenden oder aktuellen Themen im FDM bzw. mit FDM-Bezug liegen. Die Formate reichen von Input über interaktive Formate bis hin zu Vernetzungsformaten.

Praxisbeispiele: Zielgruppen und Zielsetzung

Der Forschungsdatenservice der **TU Dortmund**⁶ hat Forschende der TU Dortmund als primäre Zielgruppe definiert. Dazu gehören sowohl Forschende, die bisher noch keinen Kontakt zum Serviceteam Forschungsdatenmanagement hatten, als auch Forschende, zu denen bereits ein Erstkontakt besteht. Hier wird der Tag der Forschungsdaten genutzt, um auf die vielfältigen Unterstützungsangebote aufmerksam zu machen. Das Nachmittagsprogramm wird online angeboten, um einen leichteren Zugang für die Forschenden zu ermöglichen. Es wird genutzt, um Tools und Dienste, die am Standort verfügbar sind, in kurzen Workshops von 45 Minuten vorzustellen. Die Workshops werden von Mitarbeitenden der Servicestelle durchgeführt und sind thematisch an den Forschungsalltag der Fachkulturen angebunden. Forschende erhalten einerseits eine Einführung in aktuelle oder neue Tools und Themen, aber andererseits auch Informationen zu Schulungs- und Unterstützungsangeboten des Serviceteams der TU Dortmund und der Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr), z. B. dem ausführlichen Schulungsprogramm des FDM-Curriculums der UA Ruhr.⁷ Mit den Workshops sollen sich die Forschenden individuell angesprochen fühlen und ihre akuten Bedarfe gedeckt werden. Dafür werden ein bis drei kurze Veranstaltungen angeboten.

Die **RWTH Aachen**⁸ richtet sich mit ihrem Angebot vor allem an Forschende, die sich bereits mit Aspekten des FDM auseinandersetzen oder daran interessiert sind, ihre Forschung mithilfe von FDM-Methoden voranzubringen. Dabei legt sie den Schwerpunkt auf die Vernetzung der FDM-Aktiven und Aktivitäten am Standort (organisiert in einem hochschulinternen FDM Netzwerk).⁹ Während 2022 der Konsortien übergreifende Austausch zu NFDI-Aktivitäten an der RWTH im Fokus stand, werden seit 2023 durch ein gemeinsames Nachmittagsprogramm mit dem Forschungszentrum Jülich auch regionale Netzwerke, etwa im Rahmen der Jülich Aachen Research Alliance (JARA)¹⁰, gestärkt. Neben Keynotes und Impulsvorträgen zu aktuellen Fokusthemen (z. B. NFDI, Einsatz Künstlicher Intelligenz) umfasst das Programm vor allem interaktive Vernetzungsformate wie eine Poster Session, ein Science Speeddating oder Thementische und bietet zudem ausreichend Gelegenheit zum informellen Austausch bei Getränken und Snacks. Aufgrund des Fokus auf lokale und regionale Vernetzung wird die Veranstaltung vor Ort durchgeführt. Zukünftig

⁶ Alle Angebote des Forschungsdatenservices der TU Dortmund können auf dieser Website eingesehen werden: <https://fdm.tu-dortmund.de/> [abgerufen am 12.11.2025].

⁷ Stapels, J., Güden-Silber, T., Stegemann, J. (2025): Modulare standortübergreifende Schulungsangebote: Das FDM-Curriculum der Universitätsallianz Ruhr (E-Science-Tage 2025). HeiDOK. DOI: <https://doi.org/10.11588/heidok.00036253>

⁸ Alle Angebote der FDM-Servicestelle der RWTH Aachen können auf dieser Website eingesehen werden: <https://www.rwth-aachen.de/cms/root/forschung/angebote-fuer-forschende/forschungsdaten-und-information/~bpboai/forschungsdatenmanagement-fdm/> [abgerufen am 12.11.2025].

⁹ Zentrale FDM-Services der RWTH Aachen: Vernetzung. <https://www.rwth-aachen.de/cms/root/forschung/Forschungsdatenmanagement/Zentrale-FDM-Services/~bndwba/Vernetzung/> [abgerufen am 10.09.2025].

¹⁰ RWTH Aachen: Combined Expertise: Die Jülich Aachen Research Alliance – JARA. <https://www.rwth-aachen.de/cms/root/forschung/strukturen/~ohe/jara/> [abgerufen am 10.09.2025].

wird dieser Aktionstag noch stärker durch gezielte Awareness-Maßnahmen begleitet werden, um mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und weitere Forschende für das FDM Netzwerk zu gewinnen.

Wenn sowohl Zielgruppe als auch Zielsetzung geklärt sind, erarbeiten die Organisationsteams die weitere Umsetzung. Die Standorte müssen entscheiden, wer für die inhaltliche Ausgestaltung zuständig ist und dafür Vortragende identifizieren. Häufig werden Mitarbeitende im FDM-Team oder Forschende und Data Stewards aus dem lokalen Netzwerk des FDM-Teams für die Inhalte angefragt. Seltener werden Personen themenspezifisch recherchiert oder es wird per E-Mail-Verteiler zur Beteiligung aufgerufen. Die Erfahrung zeigt, dass die direkte Ansprache von Einzelpersonen häufiger positive Rückläufe erhält. Je nach Konzept bietet es sich auch an, ein Rahmenprogramm mit Begrüßung, Verabschiedung und Moderation zu erarbeiten. Mit allen Beteiligten muss außerdem frühzeitig besprochen werden, welche Materialien durch das Organisationsteam vorbereitet und verfügbar gemacht werden, wie die (virtuellen und physischen) Räume vorbereitet werden und welche Schritte in der Nachbereitung (bspw. Veröffentlichung der Materialien, Videomitschnitte etc.) geplant sind.

Schon beim 3. Tag der Forschungsdaten haben fast so viele Standorte Veranstaltungen vor Ort angeboten wie online – Tendenz steigend. Die Entscheidung, ob Veranstaltungen online oder vor Ort angeboten werden, beeinflusst die Wahl der Formate, die Attraktivität für die Zielgruppe und den Aufwand für Teilnehmende und das Organisationsteam. Später in der Durchführung wird sichtbar, wie die Vor- und Nachteile sich auf die Veranstaltung auswirken (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Vor- und Nachteile einer Durchführung Online oder vor Ort

	Durchführung Online	Durchführung vor Ort
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Besser geeignet für standortübergreifende Veranstaltungen • Mehr Flexibilität für Teilnehmende bei kurzfristiger Anmeldeöglichkeit • Niedrigschwellige Teilnahmemöglichkeit • Multimodale Gestaltung (zuhören, zusehen, interagieren über Mikrofon oder Chat) • Höhere Teilnehmendenzahlen 	<ul style="list-style-type: none"> • Besser geeignet für Vernetzung und persönlichen Austausch • Tendenziell mehr aktive Beteiligung • Je nach Ort offen für spontan Teilnehmende • Sichtbarkeit des FDM am physischen Campus
Nachteile	<ul style="list-style-type: none"> • Schwierigere Vernetzung • Weniger informeller/ persönlicher Austausch • Tendenziell weniger aktive Beteiligung • Tendenziell mehr Ablenkung und Multi-Tasking 	<ul style="list-style-type: none"> • Größerer Organisations- und Kostenaufwand • Größerer Aufwand zur Teilnahme

Bei der Festlegung des zeitlichen Rahmens gibt es viele Faktoren, die zu berücksichtigen sind: Für den Beginn des Nachmittagsprogramms sollte eine Überlappung mit dem Vormittagsprogramm vermieden und entweder eine Mittagspause ermöglicht oder als Teil der Veranstaltung organisiert werden. Weiterhin

legen die Organisationsteams Wert darauf, dass die Veranstaltung innerhalb der Arbeitszeiten liegt, sodass das Programm an den meisten Standorten gegen 17 Uhr endet. Da viele Forschende durch Lehrverpflichtungen zeitlich eingeschränkt sind, empfiehlt es sich, die Zeiten einzelner Veranstaltungen an den Vorlesungszeiten zu orientieren. Bei Veranstaltungen vor Ort sollte der zusätzliche zeitliche Aufwand für An- und Abreise bedacht werden. Für das Organisationsteam kommen außerdem Auf- und Abbaueiten hinzu. Die Organisation einer Vor-Ort-Veranstaltung stellt darüber hinaus besondere Herausforderungen an die Wahl des Raumes. Die Buchung eines Raumes sollte einer der ersten Schritte in der Organisation sein und kann durch die Festlegung eines Regeltermins – für den Tag der Forschungsdaten in NRW der zweite Dienstag im November – frühzeitig erfolgen.¹¹ Ein Raum in zentraler Lage auf dem Campus trägt maßgeblich zur Sichtbarkeit der Veranstaltung bei. Idealerweise sollte der Raum schon am Vortag vorbereitet werden, sodass die Bestuhlung den Formaten angepasst und die technischen Gegebenheiten getestet werden können. Das Motto kann auch in der Raumgestaltung aufgegriffen werden, indem zum Beispiel die Grafik auf Postern verwendet und passende Dekorationselemente angebracht werden.

Praxisbeispiele: Gestaltung Online und vor Ort

Die **Ruhr-Universität Bochum (RUB)**¹² hat bisher bis zu vier Online-Programmpunkte angeboten, um mit ihrem Nachmittagsprogramm Hochschulangehörige mit unterschiedlichem Vorwissen zum FDM einen niedrigschwelligen Zugang anzubieten. Für Forschende, die bisher noch kein oder wenig Vorwissen haben, haben die Research Data Services (RDS) der RUB allgemeine Einführungen zum FDM und zu Open Science entwickelt, bei denen ein Überblick über die Bedeutung und Aufgaben des FDM vermittelt werden. Etwas fortgeschrittenere Forschende und Multiplikator:innen aus dem FDM (bspw. Science Manager:innen) sind die Zielgruppen von Formaten mit fachlichem oder technischem Fokus. Die Ausgestaltung des Nachmittagsprogramms wird jedes Jahr den aktuellen Entwicklungen im FDM an der RUB angepasst. So lag sowohl 2023 als auch 2024 der Fokus auf der Vorstellung des institutionellen Forschungsdatenrepositoriums ReSeeD¹³, das zum Speichern, Teilen, Publizieren und Archivieren von Forschungsdaten genutzt wird. In einem Vortrag wurden das System in die bestehende Infrastruktur eingeordnet und die Grundfunktionen von ReSeeD erläutert. Mittels eines praktischen Hands-on-Workshops wurden FDM-erfahrene Forschende darüber hinaus direkt bei ihrer Arbeit mit ReSeeD unterstützt. Ergänzt wurde das Nachmittagsprogramm unter anderem mit einem FDM-Use-Case aus einem Forschungsverbund zur Erarbeitung gemeinsamer Standards und den damit verbundenen Herausforderungen und Lösungsansätzen. Durch die Vielzahl an Programmpunkten mit unterschiedlichen Themen im Online-Format konnten die RDS der RUB auch ein breites Publikum zielgruppengerecht adressieren. 2025 liegt der Fokus der Veranstaltung auf dem Aufbau eines hochschulweiten FDM-Netzwerks. Dafür ist eine Präsenzveranstaltung für Forschende und Multiplikator:innen mit FDM-

¹¹ Für den 5. Tag der Forschungsdaten in NRW wird von dem Regeltermin abgewichen, da dieser auf den 11.11.2025 fallen würde und karnevalistisch geprägte Standorte von der Veranstaltung ausschließen würde. Der 5. Tag der Forschungsdaten findet deshalb eine Woche später, am 18.11.2025, statt.

¹² Alle Angebote der RDS der RUB können auf dieser Website eingesehen werden: <https://researchdata.ruhr-uni-bochum.de/> [abgerufen am 12.11.2025].

¹³ Frenzel, J., Esser, A., Pacharra, M., Otto, T., Schramm, A., Barthauer, R., & Winter, N. O. C. (2023): Making Data Management feel easy: Integration of a Hyrax Data Repository into the Research Process. 1st Conference on Research Data Infrastructure (CoRDI 2023), Karlsruhe, Germany. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8343752>

Erfahrung geplant. Ein ergänzendes Online-Angebot ermöglicht weiterhin einen niedrighschwelligem Einstieg ins FDM.

Das Service Center for Data Management (SCDM) der **Universität Münster**¹⁴ bot bisher immer ein umfangreiches und abwechslungsreiches Online-Programm an. Die Themen umfassen Services des SCDM, konkrete Tools, fachspezifische FDM-Themen und Praxisberichte aus der Forschung. Die Vorträge und vereinzelt angebotene Workshops werden von Forschenden und Mitarbeitenden der Universitäts- und Landesbibliothek Münster gehalten. Vorrangig ist das Programm für Angehörige der Universität Münster, deren Einrichtungen und Institute über die Stadt verteilt sind. Durch das Online-Format wurde ihnen eine niedrighschwellige Teilnahme ermöglicht; vereinzelt konnte so auch Externen die Teilnahme eingerichtet werden. Für den Tag der Forschungsdaten 2025 ist eine Durchführung vor Ort geplant, um verstärkt die Vernetzung zu fördern und den Austausch interaktiver zu gestalten. Geplant ist ein gemeinsames Public Viewing des Vormittagsprogramms mit anschließender Netzwerkveranstaltung für Data Stewards und Wissenschaftler:innen, die bereits FDM als Teil ihrer Forschung praktizieren. Abgerundet wird das Nachmittagsprogramm mit einem Escape Room zum FDM, mit dem auch Studierende angesprochen werden sollen.

Für die Research Data Services (RDS) der **Universität Duisburg-Essen (UDE)**¹⁵ ist der Aufbau einer FDM-Community ein zentrales Anliegen. Dafür hat die UDE bereits 2022 als einer von zwei Standorten damit angefangen, ihre Veranstaltung zum Tag der Forschungsdaten in NRW vor Ort anzubieten. Das Programm soll vor allem Forschende ansprechen, zur Vernetzung der FDM-Interessierten an der UDE beitragen und die Bekanntheit der RDS und deren Portfolio steigern. Dazu werden Wissenschaftler:innen der UDE für Kurzvorträge akquiriert, mit dem Ziel verschiedene FDM-Themen und Fachbereiche mit ihren spezifischen Bedarfen zu präsentieren. Zudem soll nach Möglichkeit jeweils ein Beitrag die Rolle von Forschenden der UDE im Kontext der NFDI und in Sonderforschungsbereichen/Transregios (SFB/TRR) aufzeigen. Im Anschluss an die Vorträge wird in einer Posterausstellung zum Unterstützungsangebot der RDS informiert, die Arbeit von INF-Projekten in SFBs/TRRs vorgestellt und die Möglichkeit für Diskussionen und Austausch geboten. Während Workshop-Angebote zu einzelnen Themen des FDM am Tag der Forschungsdaten von den Teilnehmenden nicht gut angenommen wurden, erhielten Gamification-Angebote, wie zum Beispiel ein Escape Room zum FDM, der beim Tag der Forschungsdaten 2024 erstmals angeboten wurde, positive Resonanz.¹⁶ Eine ausgewogene Mischung aus Informationen und Edutainment, die sich auch in einer dem Motto angepassten Raumgestaltung zeigt, beeinflussen sowohl die Rezeption der Teilnehmenden als auch das Engagement des FDM-Teams in der Vorbereitung und Durchführung solcher Präsenzveranstaltungen.

Um ein stimmiges Gesamtkonzept zu erstellen, teilen die AG-Mitglieder regelmäßig in den monatlichen Treffen mit, wie sich das Nachmittagsprogramm bei ihnen entwickelt. Es gibt das Bestreben, ein Programm

¹⁴ Alle Angebote der SCDM der Universität Münster können auf dieser Website eingesehen werden: <https://www.uni-muenster.de/Forschungsdaten/> [abgerufen am 12.11.2025].

¹⁵ Alle Angebote der RDS der UDE können auf dieser Website eingesehen werden: <https://www.uni-due.de/rds/> [abgerufen am 12.11.2025].

¹⁶ Hendriks, S., Externbrink, M. (2025): RDM Escape Room. OSF. DOI: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/6MBGS>

zu erarbeiten, das das Vormittagsprogramm gut ergänzt und abwechslungsreich ist. Mit Blick auf die Veranstaltungen, die online stattfinden, soll es Interessierten ermöglicht werden, auf Wunsch an Veranstaltungen mehrerer Standorte teilzunehmen.

Werbe- und Kommunikationsmaßnahmen

Der Tag der Forschungsdaten wird als größte Veranstaltung zum FDM in NRW bereits zu Beginn des Jahres über die Kommunikationskanäle der Landesinitiative fdm.nrw angekündigt. Über den Sommer wird auf der Website von fdm.nrw eine Unterseite zum Tag der Forschungsdaten in NRW als zentrale Anlaufstelle erstellt. Auf der Seite können sich Interessierte über die gesamte Veranstaltung informieren, sich direkt

Abbildung 2 „Auf in den Daten-Garten“ für den 4. Tag der Forschungsdaten in NRW 2024, Jasmin Pott, Grafiken: lupascoroman, b.illustrations – stock.adobe.com

zum Vormittagsprogramm anmelden und eine Übersicht der Veranstaltungen im Nachmittagsprogramm einsehen. Die Anmeldung zum jeweiligen Nachmittagsprogramm wird von den Standorten organisiert, sodass die Übersicht mit Links zu Webseiten mit weiteren Informationen oder direkt zur Anmeldung versehen ist. Spätestens zu Beginn des Wintersemesters werden die Werbemaßnahmen dann intensiviert, wofür die gemeinsame Grafik auf Webseiten, Postern, Flyern und Postkarten mit lokalem Branding genutzt werden kann.

Um das Zielpublikum für den Tag der Forschungsdaten in NRW anzusprechen, wird die Veranstaltung auf verschiedenen Kommunikationskanälen angekündigt. Die Landesinitiative fdm.nrw nutzt ihre Plattformen und Reichweite um die Aufmerksamkeit von Mitgliedern der NFDI oder anderer FDM- (Landes-)Initiativen sowie von Personen, die im Bereich FDM beschäftigt sind, zu gewinnen. Um Forschende in NRW zu erreichen, sind die Werbemaßnahmen der Hochschulen maßgeblich. Diese können hochschulintern auf bis zu drei Ebenen durchgeführt werden: Erstens über die Kanäle der FDM-Servicestellen, zweitens über die der zentralen Einrichtungen, denen sie angehören (Bibliotheken, Rechenzentren oder Forschungsförderung), und drittens über hochschulweite Kanäle.

Alle Mitglieder der AG sind in FDM-Servicestellen tätig, die über eigene Webseiten und eigene E-Mail-Verteiler für ihre Öffentlichkeitsarbeit verfügen. Das lokale Nachmittagsprogramm wird von den beteiligten Standorten auf ihren Webseiten dargestellt. Dort gibt es in der Regel die Möglichkeit, neben der Programmübersicht weitere Informationen zu den Veranstaltungspunkten und Beteiligten darzustellen und Anmeldeformulare einzubinden. Die Informationen auf den Webseiten werden im Laufe der Vorbereitung nach Bedarf fortlaufend aktualisiert und angepasst, sodass der Verweis auf die entsprechenden Seiten als wichtige Anlaufstelle für aktuelle Informationen zur Veranstaltung unabdingbar ist. Über eigene E-Mail-Verteiler, Mailinglisten oder Newsletter können die FDM-Servicestellen die Forschenden ansprechen, deren Interesse am Thema FDM für ein Abonnement ausreicht. Über diese Kanäle werden die Personen mit dem größten Teilnahmepotential erreicht, da sie bereits mit dem Thema vertraut sind und ihre Kenntnisse und Kontakte erweitern möchten. Häufig hatten diese Personen bereits durch Schulungen oder Beratungen persönlichen Kontakt zur FDM-Servicestelle. In vielen Fällen ist dieser

Personenkreis jedoch stark begrenzt und umfasst abhängig von den jeweiligen Servicestellen ca. 20 bis 60 Personen. Die persönlichen Kontakte können auch in weiteren Werbemaßnahmen gezielt genutzt werden, indem in Schulungen und Veranstaltungen mit Themenbezug auf den Tag der Forschungsdaten in NRW hingewiesen wird. Über die Kanäle der Servicestellen können jedoch keine Forschenden erreicht werden, die sich über den Tag der Forschungsdaten in NRW erstmals dem Thema FDM annähern, weshalb die lokalen übergreifenden Kanäle von großer Bedeutung sind.

Durch die Einbindung der FDM-Servicestellen in zentrale Einrichtungen, wie Bibliotheken, Rechenzentren oder der Forschungsförderung, können weitgreifende Kontaktpunkte meist relativ problemlos genutzt werden. Dazu gehören beispielsweise Informationsbildschirme in den Bibliotheken, einrichtungsweite Mailinglisten sowie die Kontaktaufnahme über Personen mit starker Verbindung in die Forschung (bspw. Fachreferent:innen). Gerade der Kontakt über Graduiertenprogramme und Science-Support-Center mit der Zielgruppe Promovierende und Postdocs hat sich hier bewährt. Die Kommunikation über Einzelpersonen in Schlüsselpositionen hingegen hängt stark vom individuellen Engagement ab. Sofern die Wirkung eingeschätzt werden kann, wird sie tendenziell als gut oder sehr gut wahrgenommen.

Durch den Einsatz hochschulweiter Kommunikationskanäle wird potenziell ein sehr großes Zielpublikum erreicht. Zu den hochschulweiten Kanälen gehören neben E-Mail-Verteilern auch Veranstaltungskalender, zentrale Webseiten wie die Startseite im Intranet, Newsletter und dienstliche Messenger. Mit einer Rundmail der Hochschulleitung werden nicht nur alle Mitarbeitenden erreicht, sondern dem Tag der Forschungsdaten auch mehr Gewicht und Aufmerksamkeit geschenkt. Die Platzierung der eigenen Veranstaltung in diesen Kanälen ist aber aufgrund der hohen Anzahl hochschulweiter Veranstaltung sehr schwierig. Ob sich der Versuch, die Veranstaltung über die Hochschulleitung zu bewerben, lohnt, sollte deshalb individuell durchdacht und entschieden werden.

Vereinzelt wurden weitergehende Werbemaßnahmen genutzt, um auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen. Das FDM-Team der RWTH Aachen betreibt beispielsweise seit 2015 einen FDM-Blog, auf dem der Tag der Forschungsdaten in NRW angekündigt und später darüber berichtet wird.¹⁷ Der Blog wird sowohl hochschulintern als auch darüber hinaus gut angenommen. Zu Werbemaßnahmen über die Social-Media-Kanäle liegen bisher nur wenige Erfahrungen vor. Vor einigen Jahren galt Twitter als etablierter Kanal für die Wissenschaftskommunikation und wurde u. a. für die Ankündigung des Tages der Forschungsdaten in NRW erfolgreich genutzt. Für viele wissenschaftliche Einrichtungen wurde Twitter als Social-Media-Outlet von LinkedIn und Instagram abgelöst. Dort wird der Tag der Forschungsdaten auch durch einige Hochschulen und die Landesinitiative beworben.

Auch Drucksachen wie Poster, Flyer und Postkarten können als Werbemaßnahmen vor Ort genutzt werden. Drucksachen werden als Auslage oder Aushang an drei Orten eingesetzt: In zentralen Einrichtungen, in themenspezifischen Schulungen und Veranstaltungen oder in den Fakultäten, indem sie beispielsweise über die Hauspost direkt an die Forschenden verschickt werden. Die Werbung vor Ort erfordert einen größeren Aufwand, u. a. bezogen auf die Kosten. Während ein direkter Effekt auf die Teilnahmezahlen schwer einzuschätzen ist, können solche Maßnahmen den Bekanntheitsgrad der FDM-Servicestellen generell erhöhen.

¹⁷ RWTH Aachen: RWTH-Blog zum Thema FDM. <https://blog.rwth-aachen.de/forschungsdaten/> [abgerufen am 22.07.2025].

Praxisbeispiele: Ankündigung der Veranstaltung

Die **Universität Bielefeld**¹⁸ erreicht mehr als 60 Personen über die Mailingliste des Kompetenzzentrums Forschungsdaten. Dabei handelt es sich um die primäre Zielgruppe für die Veranstaltung, nämlich Forschende und Infrastrukturmitarbeitende, die sich für Themen des FDM interessieren und bereits einen persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitenden des Kompetenzzentrums hatten. Darüber hinaus wird die Veranstaltung über einen Beitrag im Blog der Universitätsbibliothek („ub.aktuell“) beworben.¹⁹ Zusätzlich wurde auf der Webseite des Kompetenzzentrums eine eigene Unterseite zur Veranstaltung eingerichtet. Den Einschätzungen der Mitarbeitenden des Kompetenzzentrums zufolge, wird die Webseite zum Tag der Forschungsdaten hauptsächlich über Verlinkungen in der Ankündigungsmail an die Mailingliste, im Blogbeitrag der Universitätsbibliothek und in der Programmübersicht auf der Webseite der Landesinitiative fdm.nrw angesteuert.

Das FDM Kompetenzzentrum (FDMK) der **Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf** (HHU)²⁰ nutzt den Tag der Forschungsdaten, um das Thema FDM großflächig an der Universität zu platzieren. Um diesen Zweck zu erfüllen, braucht es einerseits ein attraktives Programm, andererseits eine Kommunikationsstrategie mit der die Zielgruppen angesprochen werden. Das FDMK hat dafür über die Jahre Veranstaltungen online, hybrid und vor Ort angeboten und mit Vorträgen, Praxisberichten, Workshops und Vernetzungsveranstaltungen jeweils ein aktuelles und abwechslungsreiches Programm gestaltet. Die Kommunikationsstrategie umfasst digitale und analoge Kanäle, um primär Forschende und Data Stewards zu erreichen. Das FDMK hat eine eigene Mailingliste und eine Unterseite zum Tag der Forschungsdaten. Die Nutzung dieser Informationskanäle erfolgt insbesondere durch Interessierte, die bereits mit den Strukturen im Bereich FDM der Universität vertraut sind. Um auch Hochschulangehörige, die bisher noch keinen Kontakt zum Kompetenzzentrum hatten, zu erreichen, werden hochschulweite Kommunikationskanäle genutzt. Die digitalen Kanäle basieren auf hochschulinternen E-Mail-Verteilern. Dazu gehört die offizielle Rundmail der Stabsstelle Kommunikation der HHU an alle Mitarbeiter:innen zum Semesterstart im Oktober sowie zwei gruppenspezifische Verteiler an die Fachreferent:innen und Graduiertenkollegs. Analog wurde zum Anlass der Gründung des FDM Kompetenzzentrums 2021 mit Werbe- und Informationsflyern per Hauspost an die Institute auf die Veranstaltung hingewiesen. Die Erstellung der analogen Informationsmaterialien waren mit hohem Arbeits- und Kostenaufwand verbunden. Die Resonanz des wissenschaftlichen Personals auf die Werbe- und Informationsflyer fiel jedoch positiv aus, weshalb 2024 erneut mit Printmedien auf den Aktionstag hingewiesen wurde, dieses Mal in Form von Lesezeichen, die als Auslage und in ausleihbaren Büchern als Einlage verteilt wurden.

¹⁸ Alle Angebote des Kompetenzzentrums für Forschungsdaten der Universität Bielefeld können auf dieser Website eingesehen werden: <https://www.uni-bielefeld.de/ub/digital/forschungsdaten/> [abgerufen am 12.11.2025].

¹⁹ Universität Bielefeld: ub.aktuell. <https://blog.ub.uni-bielefeld.de/> [abgerufen am 22.07.2025];

Universität Bielefeld: Tag der Forschungsdaten in NRW am 14.11.2023 – auch an der Uni Bielefeld!. ub.aktuell. <https://blog.ub.uni-bielefeld.de/?p=12684> [abgerufen am 22.07.2025];

Universität Bielefeld: Tag der Forschungsdaten in NRW am 12.11.2024 – auch an der Uni Bielefeld!. ub.aktuell. <https://blog.ub.uni-bielefeld.de/?p=13466> [abgerufen am 22.07.2025].

²⁰ Alle Angebote der FDM-Servicestelle der HHU Düsseldorf können auf dieser Website eingesehen werden: <https://www.fdm.hhu.de/> [abgerufen am 12.11.2025].

Die TH Köln²¹ hat 2023 erstmals ein eigenes Nachmittagsprogramm angeboten und über verschiedene Kanäle hochschulintern beworben. Ziel der Veranstaltung war es, Forschende der Hochschule für das Thema FDM zu sensibilisieren und ihre Bedarfe zum Thema abzufragen. Gleichzeitig sollten die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, sich miteinander zu vernetzen, weshalb der Nachmittag am Campus mit einem World Café gestaltet wurde. Als Werbemaßnahme nutzte die TH Köln neben ihrer Website mehrere hochschulinterne Verteiler, um ihren „Nachmittag der Forschungsdaten“ anzukündigen. Die beiden zentralen Kanäle sind die hochschulinterne Zeitschrift „in“ und ein E-Mail-Verteiler, über den die Zielgruppe der Forschenden erreicht wird. Mit einer ersten Veranstaltungsankündigung im Sommer wurde frühzeitig auf den Termin aufmerksam gemacht. Nachdem die Planung weiter fortgeschritten war, wurden die Hochschulangehörigen im Herbst eingeladen, sich anzumelden. Zusätzlich wurde über den Instagram Account der TH Köln, der vom Hochschulreferat Kommunikation und Marketing verwaltet wird, auf die Veranstaltung hingewiesen. Um auch im Nachgang zu der Veranstaltung weitere Aufmerksamkeit für das Thema Forschungsdatenmanagement an der TH Köln zu generieren, wurde ein zweiseitiger Artikel zur Veranstaltung in der Zeitschrift „in“ publiziert.

Gewonnene Erkenntnisse

In fünf Jahren der Organisation, Durchführung und Reflexion über den Tag der Forschungsdaten in NRW wurde viel ausprobiert, diskutiert, gelernt und weiterentwickelt. Daraus ergeben sich die folgenden Erkenntnisse der AG:

Konzeption

- Die Veranstaltungen müssen publikumsorientiert konzipiert und durchgeführt werden. Hierfür sollten nicht nur passende Themen ausgewählt, sondern auch die Dauer, Zeiten und Zugänglichkeit bedacht werden, sodass die Forschenden eine Teilnahme mit anderweitigen Verpflichtungen (Lehre, Laborarbeiten) vereinbaren können.
- Bei der Konzeption der lokalen Angebote sollte auch das Vormittagsprogramm bedacht werden, damit sich ein schlüssiges Gesamtkonzept ergibt.
- Bei Online-Veranstaltungen ist es sinnvoll, auch die parallel angebotenen Veranstaltungen der anderen Hochschulen zu bedenken, weil Teilnehmende nicht unbedingt nur an den Veranstaltungen der eigenen Hochschule teilnehmen.
- In Abgrenzung zum Vormittagsprogramm eignet sich der Nachmittag auch für interaktive Formate.
- Vereinzelt haben Standorte im Nachmittagsprogramm einige Veranstaltungen hybrid angeboten. Der Aufwand dafür war sehr groß und diese Angebote wurden nicht gut angenommen. Von hybriden Formaten im Nachmittagsprogramm wird deshalb eher abgeraten.

Auswahl der Beiträge

- Bei der inhaltlichen Gestaltung des Programms kann man auch verwandte Themen zum FDM einbeziehen (Künstliche Intelligenz, Open Science) und gezielt Kooperationspartner:innen am Standort einbinden.

²¹ Alle Angebote der FDM-Serviceestelle der TH Köln können auf dieser Website eingesehen werden: https://www.th-koeln.de/forschung/forschungsdatenmanagement_52640.php [abgerufen am 12.11.2025].

- Die Begeisterung von Forschenden für FDM spricht andere Forschende besonders gut an und kann so maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung beitragen.

Kommunikations- und Werbemaßnahmen

- Um neue Personen mit der Veranstaltung zu erreichen und für das FDM zu sensibilisieren, sollten übergeordnete Kommunikationskanäle (bspw. über Graduiertenzentren, Bibliotheken etc.) und Knotenpunkte in lokale Netzwerke genutzt werden.
- Werbemaßnahmen für die Veranstaltung erhöhen die Sichtbarkeit des FDM und der Servicestelle insgesamt; auch bei Personen, die sich gegen eine Teilnahme entscheiden.

Durchführung

- Präsenzveranstaltungen eignen sich vor allem zur Vernetzung. Eine erfolgreiche Veranstaltung kann ein vergleichbar kleines Publikum haben, zu dem aber durch den persönlichen Kontakt eine langfristige Bindung aufgebaut wird.
- Für die Mitglieder der AG hat es sich als schwierig erwiesen, am Vormittagsprogramm teilzunehmen, wenn sie gleichzeitig für ein aufwändiges Nachmittagsprogramm am eigenen Standort verantwortlich sind. Dies sollte bereits in der Planung (z. B. durch Aufbau am Vortag oder Integration des Vormittagsprogramms in die lokale Veranstaltung) berücksichtigt werden.
- Bei einem Public Viewing des Vormittagsprogramms vor Ort sollten in der Vorbereitung bereits Möglichkeiten zur Beteiligung an der Diskussion (über den Chat oder als Wortbeitrag) bedacht werden.
- Bei umfangreichen Vor-Ort-Events sollte die Verantwortung für Programmgestaltung und organisatorische Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt werden, um AG-Mitglieder zu entlasten und organisatorische Tätigkeiten in den Hintergrund treten zu lassen.
- Um flexibel auf Eventualitäten reagieren zu können (z. B. Krankheit), gehört eine gute, teaminterne Kommunikation zur Veranstaltungsvorbereitung. Das kann bspw. ein schriftliches Briefing und eine Besprechung der Aufgaben und Abläufe beinhalten.

Fazit

Der Tag der Forschungsdaten in NRW erreicht allein mit dem Vormittagsprogramm an die 300 Forschende. Die Teilnehmendenzahlen der Nachmittagsprogramme variieren, abhängig von Format und angesprochener Zielgruppe. Diese Veranstaltung ermöglicht einen niedrigschwelligen Erstkontakt und eine dauerhafte Bindung zwischen Forschung und unterstützender Forschungsinfrastruktur. Auch wenn der organisatorische Aufwand nicht zu unterschätzen ist, überwiegt der Nutzen der Veranstaltung deutlich.

Mit der AG FDM-Awareness hat die Landesinitiative fdm.nrw schon 2016 ein Community-Format geschaffen, in dem verschiedene Hochschulen kooperieren, um gemeinsame Angebote zur FDM-Awareness zu erarbeiten. Um das gemeinsame Ziel – in unserem Fall die Durchführung einer standort-übergreifenden Veranstaltung zum FDM – zu erreichen, braucht es eine koordinierende Instanz einerseits und engagierte Mitarbeitende andererseits. Die Aufgabe der Koordination übernimmt die Landesinitiative fdm.nrw: Sie organisiert die regelmäßigen Termine, setzt die Agenda und moderiert den Arbeitsprozess. Die Mitglieder der AG bringen sich mit kreativen Ideen, ihrem Verständnis der Umsetzungsmöglichkeiten

vor Ort und der Zielgruppen ein. Gemeinsam kann so ein Format gestaltet werden, das in der Umsetzung im Alleingang kaum möglich wäre und das sowohl die Breite des Forschungsstandorts NRW widerspiegelt als auch Raum für die individuellen Ansätze der einzelnen Hochschulen bietet. Als positives Nebenprodukt schafft die Arbeit in einer kleineren, thematischen Gruppe auch Möglichkeiten zum Austausch und zur Vernetzung, die über die eigentlichen Ziele der AG hinausreichen.

Anhang: Formular zur Konzeption des Nachmittagsprogramms 2024

Das Formular zur Konzeption des Nachmittagsprogramms wurde den Hochschulstandorten in NRW ab Mai zu Verfügung gestellt und besteht aus einer Zeile zur Benennung des anbietenden Standorts und drei identisch aufgebauten Tabellen, die nach Bedarf weiter vervielfältigt werden können, in die die Organisator:innen die einzelnen Veranstaltungen des Nachmittagsprogramms eintragen. In der Programmübersicht auf der Webseite der Landesinitiative fdm.nrw werden nicht alle Angaben verarbeitet, sondern nur die Uhrzeit, der Titel, der Veranstaltungsort sowie ein zusätzlich einzureichendes Logo der anbietenden Standorte und der Link zur Anmeldung oder zur Webseite der Standorte.

Da immer mehr Veranstaltungen auch in englischer Sprache angeboten werden, wurde für den 5. Tag der Forschungsdaten (2025) auch die Angabe zur Veranstaltungssprache abgefragt. Diese Abfrage erfolgt jedoch nicht mehr über ein Formular sondern per E-Mail.

>>> Bitte in chronologischer Reihenfolge ausfüllen.

Anbietender Standort	
----------------------	--

Veranstaltung 1:

Zeit (Uhrzeit von – bis)				
Titel der Veranstaltung				
Art der Veranstaltung (bitte mit x ankreuzen)	<input type="checkbox"/>	Informationsveranstaltung	<input type="checkbox"/>	Netzwerkveranstaltung
	<input type="checkbox"/>	Vortrag	<input type="checkbox"/>	Impulsvorträge
	<input type="checkbox"/>	Software-Vorführung	<input type="checkbox"/>	Hands-on Workshop
	<input type="checkbox"/>	Workshop	<input type="checkbox"/>	Best-Practice Vorstellung
	<input type="checkbox"/>	Erfahrungsaustausch	<input type="checkbox"/>	Postersession
	<input type="checkbox"/>	Sonstiges, nämlich:		
Ort	<input type="checkbox"/>	Vor Ort	<input type="checkbox"/>	Online
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	beides
Teilnehmer max.				
Zielgruppe				
Ansprechperson				
Link zur Webseite				
Sonstige Anmerkungen				

Veranstaltung 2:

...